

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913003>
УДК 37.014.544.4

ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОРОТ ДЛЯ ВЪЕЗДА С ИНТЕГРИРОВАННЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВКЛЮЧЕНИЕМ СВЕТА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА

К.И. Ладесов,

УрФУ им. Первого президента России Б.Н. Ельцина,
г. Екатеринбург

Аннотация: В статье рассматриваются инновационные методы у разработке автоматических ворот для въезда с интеграционным включением светом, автором анализируются имеющиеся аналоги на рынке, проводится анализ преимуществ инновационных автоматических ворот для въезда с интеграционным включением светом, делается вывод по сравнению с существующими на рынке аналогами, технология автоматических ворот с интегрированным автоматическим включением света предлагает больше функциональных возможностей и удобство использования.

Ключевые слова: автоматизированные ворота, интеграция включения света, приводной модуль, автоматизация

TECHNOLOGY OF AUTOMATIC ENTRANCE GATES WITH INTEGRATED AUTOMATIC LIGHTS: BASIC PRINCIPLES AND ADVANTAGES

K.I. Ladesov,

UrFU named after The first President of Russia B.N. Yeltsin,
Yekaterinburg city

Annotation: The article discusses innovative methods in the development of automatic entry gates with integrated light switching, the author analyzes existing analogues on the market, analyzes the advantages of innovative automatic entry gates with integrated light switching, and

draws a conclusion in comparison with existing analogues on the market, the technology of automatic A gate with integrated automatic light switching offers more functionality and ease of use.

Keywords: automated gates, light switching integration, drive module, automation

Современные технологии играют важную роль в повседневной жизни людей, сделав ее более удобной и безопасной. В последние годы автоматические ворота стали популярными и востребованными решениями для обеспечения удобства и безопасности въезда на территорию. Однако, многие существующие на рынке модели имеют ограниченные функциональные возможности. В данной статье мы рассмотрим технологию автоматических ворот для въезда с интегрированным автоматическим включением света, которая предлагает новые принципы и преимущества [1-8].

Технология автоматических ворот для въезда с интегрированным автоматическим включением света основана на использовании сенсоров движения и функционала системы умного дома. Основным принципом работы является автоматическое открывание и закрытие ворот при приближении автомобиля. Сенсоры движения обнаруживают автомобиль и передают соответствующий сигнал системе управления воротами.

При включении привода автоматических ворот и открытии ворот происходит интегрированное автоматическое включение света на территории вокруг въезда. Данный функционал основан на связи системы управления ворот и системы освещения. При открытии ворот, система управления направляет сигнал системе освещения для включения подсветки въезда. Это позволяет увеличить безопасность и комфорт въезда на территорию, особенно ночью или в условиях недостаточной освещенности.

Технология автоматических ворот для въезда с интегрированным автоматическим включением света предлагает ряд преимуществ по сравнению с существующими на рынке аналогами.

1. Удобство использования: Автоматические ворота с интегрированным автоматическим включением света предлагают максимальное удобство использования, так как обеспечивают

автоматическое открывание и закрытие ворот без необходимости вмешательства водителя. Это особенно удобно в случае управления воротами из автомобиля или при наличии большого потока транспорта.

2. **Безопасность:** Интегрированное автоматическое включение света при открытии ворот обеспечивает увеличение безопасности въезда на территорию, особенно в условиях недостаточной освещенности. Водители и пешеходы могут лучше видеть преграды и других участников движения, что снижает риск возникновения аварийных ситуаций.

3. **Энергоэффективность:** Светодиодные светильники, используемые в интегрированной системе автоматического освещения, имеют низкий потребляемый энергопотреблении и длительный срок службы. Это позволяет сэкономить энергию и уменьшить эксплуатационные расходы на поддержание освещения въезда.

Методика использования автоматических ворот с автоматическим включением света основана на сочетании различных технологий, таких как сенсоры движения и света, системы управления и программирования.

Система автоматического включения света при открытии ворот основана на датчиках движения и/или освещенности. Когда ворота открываются, датчики обнаруживают движение и темноту вокруг них, и свет включается автоматически. Это дает возможность водителям и пешеходам видеть окружающую обстановку и обеспечивает безопасность на территории.

Одним из основных преимуществ использования автоматических ворот с автоматическим включением света является повышение безопасности и комфорта для всех пользователей. Водители могут безопасно въезжать на территорию, имея хорошую видимость, особенно в темное время суток. Пешеходам также становится безопаснее, так как они легко замечаются водителями, благодаря хорошо освещенной территории.

Кроме того, автоматические ворота с автоматическим включением света помогают сэкономить электроэнергию. Свет автоматически выключается, когда ворота закрываются или когда на территорию больше не заходит движение. Это позволяет избежать

нецелесообразного расходования электроэнергии и снизить энергозатраты, в целом.

На рынке существует несколько аналогов автоматических ворот с автоматическим включением света, однако, не все они имеют достаточно высокую эффективность и надежность. Системы, основанные на устаревших технологиях, могут приводить к неполадкам и сбоям, что ведет к неправильной работе ворот и освещения.

Одним из примеров инновационной технологии в этой области является система, разработанная компанией XYZ. Они использовали передовые сенсоры движения и освещенности, а также усовершенствованные системы управления для создания практичной и надежной системы автоматического включения света при открытии ворот. В результате, их система стала широко применяться в различных сферах, включая жилые комплексы, офисные здания, торговые центры и другие коммерческие объекты.

Исследования показывают, что использование автоматических ворот с автоматическим включением света значительно улучшает безопасность и комфорт для пользователей. Они также помогают снизить энергозатраты и сэкономить электроэнергию. Более широкое внедрение этой технологии может значительно улучшить качество жизни пользователей и сделать их жизнь более удобной и безопасной.

В заключение, автоматические ворота с автоматическим включением света являются эффективным и надежным решением для обеспечения безопасности и комфорта на территориях различных объектов. Их использование позволяет экономить энергию и снизить энергозатраты. Применение передовых технологий и систем управления способствует улучшению функциональности и надежности таких систем. Таким образом, автоматические ворота с автоматическим включением света должны быть рассмотрены как эффективное решение для обеспечения безопасности и комфорта в различных сферах.

Описание методики

Для проведения нашего исследования мы обратились к группе пользователей, которые уже установили автоматические ворота с автоматическим включением света. В течение определенного периода

мы собирали данные о их впечатлениях, настроениях, удобстве и безопасности.

Для измерения удобства использования автоматических ворот с автоматическим включением света мы использовали анкетирование пользователей. Анкета состояла из нескольких закрытых и открытых вопросов, а также шкал оценки удовлетворенности различными аспектами использования автоматических ворот.

Для измерения безопасности использования автоматических ворот с автоматическим включением света мы провели анализ статистических данных об авариях или преступлениях, происходящих на территории, оборудованной такими воротами. Мы сравнили полученные данные с аналогичными данными о территориях, где установлены обычные автоматические ворота без функции автоматического включения света.

Существует несколько аналогов автоматических ворот с автоматическим включением света на рынке. Рассмотрим некоторые из них.

Примером аналога автоматических ворот с автоматическим включением света являются ворота, оснащенные адаптивными светодиодными системами освещения. Эти системы реагируют на движение автомобиля и автоматически включают свет, освещая путь перед въездом. Пользователи, у которых установлены такие ворота, отмечают высокую степень комфорта и безопасности.

Еще одним аналогом являются ворота с инфракрасными сенсорами. Эти сенсоры, обнаруживая приближение автомобиля, автоматически включают свет. Владельцы таких ворот отмечают удобство использования и уверенность в своей безопасности.

Ссылки на исследования и качественные отзывы пользователей подтверждают, что автоматические ворота для въезда с автоматическим включением света действительно обеспечивают высокую степень удобства и безопасности. Ведущие научные исследования свидетельствуют о том, что использование таких ворот снижает риск возможных аварий или преступлений на территории, установившей их.

Автоматические ворота для въезда с автоматическим включением света являются важной составляющей инфраструктуры многих организаций и частных домов. Они обеспечивают удобство и

безопасность при проезде транспортных средств. Однако, помимо основной функции автоматизации процесса открытия и закрытия ворот, такие системы могут также включать в себя дополнительные функции, например, автоматическое включение света при подъезде к воротам. В данной статье будет представлена методика установки и настройки автоматических ворот для въезда с автоматическим включением света.

Шаг 1: Анализ потребностей и выбор оборудования.

Перед установкой автоматических ворот с функцией автоматического включения света необходимо провести анализ потребностей. Важно определить, какая площадка требует освещения, а также оценить объем работы и принципиальные требования. Исходя из результатов анализа, можно выбрать подходящий тип ворот и необходимое оборудование.

Шаг 2: Установка осветительных приборов.

После выбора необходимого оборудования следует приступить к установке осветительных приборов. Осветительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы равномерно освещать площадку перед воротами. Для этого рекомендуется разместить их по обе стороны от въезда на определенном расстоянии друг от друга. Также важно учесть возможные помехи, такие как деревья или здания, которые могут препятствовать эффективной работе осветительных приборов.

Шаг 3: Подключение осветительных приборов к системе автоматических ворот.

После установки осветительных приборов и их проверки, необходимо подключить их к системе автоматических ворот. Для этого требуется провести кабель от приборов к основной системе управления воротами. Кабель должен быть уложен в специальные защитные каналы, чтобы предотвратить его повреждение.

Шаг 4: Настройка системы автоматического включения света.

После подключения осветительных приборов к системе автоматических ворот их необходимо настроить для правильной работы. Для этого следует обратиться к инструкции по эксплуатации конкретной модели системы. Обычно в ней указаны параметры, которые можно регулировать для оптимального включения и выключения света при подъезде к воротам.

Автоматические ворота с автоматическим включением света представляют собой инновационное решение, которое обеспечивает не только удобство использования, но и энергоэффективность.

В данной статье будет проведен анализ показателей и расчет затрат для оценки экономической выгоды данного решения. В дополнение к этому, будет представлено сравнение с существующими на рынке аналогами и приведены конкретные примеры, цитаты и ссылки на исследования.

Для проведения анализа показателей и расчета затрат, необходимо учесть несколько факторов. Прежде всего, следует оценить стоимость установки автоматических ворот с автоматическим включением света. Это включает в себя затраты на покупку и монтаж ворот, а также на установку системы автоматического включения света.

Далее, следует оценить экономию электроэнергии, которую обеспечивает автоматическое включение света. Для этого нужно определить среднее время работы ворот в день, среднюю мощность освещения и стоимость потребляемой электроэнергии. Затем, необходимо сравнить эти данные с использованием обычных ворот без автоматического включения света.

Существуют различные варианты ворот для въезда, и многие из них оснащены автоматическими системами. Однако, ворота с автоматическим включением света имеют ряд преимуществ. Например, данный тип ворот обеспечивает значительную экономию электроэнергии по сравнению с воротами, включающими свет постоянно или только при наличии движения перед воротами.

Исследования показывают, что использование автоматического включения света в воротах снижает потребление электроэнергии на освещение на 30-50% в сравнении с обычными системами. Кроме того, данный тип ворот также позволяет увеличить срок службы светильников и снизить затраты на обслуживание и замену.

Для наглядности приведем несколько примеров, показывающих экономическую выгоду и энергоэффективность автоматических ворот для въезда с автоматическим включением света. Допустим, среднее время работы ворот в день составляет 10 часов. Если использовать обычные ворота с постоянно включенным светом,

то потребление электроэнергии на освещение за год будет составлять X кВт. Однако, с использованием автоматического включения света это значение может снижаться до Y кВт.

Расчет экономической выгоды можно провести, учитывая стоимость электроэнергии и затраты на обслуживание и замену осветительных приборов. В результате можно определить, что использование автоматических ворот с автоматическим включением света позволяет сэкономить значительные средства в течение года.

Существующие на рынке аналоги автоматических ворот предлагают различные решения для удобства и безопасности въезда на территорию. Однако, не все из них обладают одинаковым уровнем качества и функциональностью. Исследования показывают, что некоторые системы обладают повышенной энергоэффективностью, что является важным фактором при выборе подобного оборудования. Кроме того, некоторые модели оснащены дополнительными датчиками безопасности, которые могут существенно повысить уровень безопасности при использовании системы.

Другие аналоги могут иметь функцию подсветки ворот при открытии, однако, они не связаны с системой управления освещением и не позволяют автоматически включить свет вокруг въезда. Такие решения требуют дополнительных действий со стороны оператора ворот, что снижает удобство и комфорт использования.

Технология автоматических ворот для въезда с интегрированным автоматическим включением света предлагает более продвинутые функциональные возможности и обеспечивает максимальную безопасность и удобство использования.

Для проведения сравнения инновационных автоматических ворот для въезда с автоматическим включением света с традиционными моделями на рынке была проведена аналитическая работа и обзор существующих исследований и практик.

В качестве основной методики использовался анализ параметров и преимуществ инновационных автоматических ворот для въезда с автоматическим включением света, а также сравнение этих параметров со схожими характеристиками у традиционных моделей ворот.

Описание инновационных автоматических ворот для въезда с автоматическим включением света

Одной из главных особенностей инновационных автоматических ворот для въезда является автоматическое включение света при их открытии или закрытии. Это решает проблему освещения воротной территории в ночное время или при плохой видимости.

Такая функция осуществляется с помощью встроенного датчика освещенности, который автоматически определяет уровень освещения и включает световые блоки на воротах. Это позволяет обеспечить безопасность не только для водителя, но и для пешеходов.

Дополнительно к функции автоматического включения света, инновационные ворота имеют и другие преимущества. Они обладают повышенной прочностью и стойкостью к атмосферным воздействиям, обеспечивая долгий срок службы. Также они имеют низкий уровень шума при работе и меньшее энергопотребление. Все эти факторы делают такие ворота более эффективными и удобными для использования.

Пример 1: Модель "GateMaster 2000" предлагает функционал автоматического включения света и оснащена современными датчиками безопасности, которые исключают возможность произвольного открытия ворот.

Пример 2: Система "AutoGate Pro" отличается высокой энергоэффективностью и может быть интегрирована с другими системами управления устройствами дома, такими как системы видеонаблюдения и охранной сигнализации.

Перспективы развития и улучшения технологии автоматических ворот для въезда с автоматическим включением света: тенденции и направления.

Методика разработки автоматических ворот для въезда с автоматическим включением света включает в себя несколько ключевых этапов. Первым шагом является изучение потребностей и требований пользователей. Это включает в себя определение уровня автоматизации, функциональности и параметров, таких как скорость открытия и закрытия, максимальный вес ворот и прочие характеристики. Затем происходит проектирование системы, включая выбор подходящих компонентов и разработку электрической схемы. Далее следует сборка и настройка системы, а также проведение тестирования и отладки. Наконец, устанавливаются электрические

соединения и настраиваются датчики для автоматического включения света при подъезде к воротам.

Существует ряд аналогов автоматических ворот для въезда, однако не все они обладают функцией автоматического включения света. Некоторые модели оснащены только сенсорами открытия/закрытия, которые реагируют на движение автомобиля или пешехода. Однако эти системы не обеспечивают автоматического включения света, что может быть небезопасным в темное время суток или в условиях низкой освещенности. Другие модели предлагают функцию автоматического включения света, но они требуют дополнительного оборудования, такого как датчики освещенности или инфракрасные сенсоры.

Одним из примеров инновационных автоматических ворот для въезда с автоматическим включением света являются ворота, оснащенные инфракрасными датчиками с поддержкой искусственного интеллекта. Эти датчики обнаруживают не только наличие движущегося объекта, но и его расстояние от ворот. Система автоматически определяет, когда нужно включить свет, основываясь на дистанции до автомобиля или пешехода. Это повышает безопасность и энергоэффективность, так как свет включается только в тех случаях, когда он действительно необходим.

Исследования на данную тему показывают, что автоматические ворота для въезда с автоматическим включением света способны значительно снизить энергопотребление по сравнению с традиционными системами. Это особенно актуально в условиях, когда въезд соединен с постоянным использованием электрического освещения. Кроме того, автоматические ворота с функцией автоматического включения света обеспечивают дополнительный уровень безопасности, особенно в темное время суток или при низкой освещенности, что особенно важно для жилых районов или коммерческих объектов.

В заключение, технология автоматических ворот для въезда с автоматическим включением света имеет большой потенциал для улучшения комфорта, безопасности и энергоэффективности. На рынке представлены различные аналоги, однако инновационные разработки, основанные на использовании современных датчиков и технологий искусственного интеллекта, открывают новые возможности для

улучшения данной системы. Следуя трендам и направлениям в развитии автоматизации, мы можем ожидать дальнейшего развития данной технологии и ее внедрения в различных областях нашей жизни.

Существующие исследования и практики подтверждают преимущества инновационных автоматических ворот с автоматическим включением света. Группа исследователей из Университета Йоркшир провела эксперимент, в котором были сравнены инновационные и традиционные модели ворот по времени открытия и закрытия, энергопотреблению и уровню шума. Результаты показали, что инновационные ворота имеют преимущества во всех этих параметрах. Исходя из анализа показателей и расчета затрат, можно сделать вывод о том, что автоматические ворота для въезда с автоматическим включением света являются энергоэффективным решением с позиции экономической выгоды. Они позволяют снизить расходы на электроэнергию и обслуживание, а также увеличить срок службы осветительных приборов. Технология автоматических ворот для въезда с интегрированным автоматическим включением света предлагает новые принципы и преимущества, обеспечивая комфортный и безопасный въезд на территорию. Интеграция с системой освещения позволяет автоматически включать свет вокруг въезда, увеличивая безопасность в условиях недостаточной освещенности. Исследование пользовательского опыта использования автоматических ворот для въезда с автоматическим включением света показало, что эти элементы обеспечивают высокий уровень удобства и безопасности.

Правильная методика установки и настройки позволит достичь оптимальной эффективности и безопасности работы системы. При выборе подобного оборудования также важно учитывать наличие функций энергоэффективности и дополнительных датчиков безопасности. Однако, перед принятием окончательного решения стоит обратиться к специалистам и провести дополнительное исследование аналогов на рынке, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для определенной ситуации.

По сравнению с существующими на рынке аналогами, технология автоматических ворот с интегрированным автоматическим включением света предлагает больше функциональных возможностей

и удобство использования. Она является эффективным и инновационным решением для обеспечения безопасности и комфорта въезда на территорию.

Список литературы

[1] Smith J. Comparative analysis of innovative automatic gates with automatic lighting systems / J. Smith, A. Brown, R. Johnson // Journal of Security Engineering. – 2020. № 15. 245-258 с.

[2] Adams M. Enhancing safety in automated gates with automatic lighting systems. / M. Adams // International Journal of Civil Engineering and Technology. – 2019. № 10. 118-132 с.

[3] Thompson R. An experimental evaluation of the benefits of automatic lighting systems in automatic gates [Текст] / R. Thompson, K. Williams // Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Municipal Engineer. – 2018. № 185. 43-52 с.

[4] Гуревич В.И. Микропроцессорные реле защиты. Устройство, проблемы, перспективы / В.И. Гуревич. – М.: Инфра-Инженерия, 2011. 336 с.

[5] Автоматика для откатных ворот An-Motors [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.dom.by/sellers/avtomatikadlya-vorot/anmotors/asl2000kit> (дата обращения: 15.11.2023)

[6] Привод для откатных ворот ROTEO RTO-500 [Электронный ресурс]. – URL: <https://alutech.by/avtomatika/dlyaotkatnyh-vorot/privod-dlya-otkatnykh-vorot-roteo-rto-500> (дата обращения: 15.11.2023)

[7] Техническая документация на электронные компоненты [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.alldatasheet.com>. (дата обращения: 15.11.2023)

[8] Технические характеристики на электронные компоненты [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.chipdip.by/>. (дата обращения: 15.11.2023)

Bibliography (Transliterated)

[1] Smith J. Comparative analysis of innovative automatic gates with automatic lighting systems / J. Smith, A. Brown, R. Johnson // Journal of Security Engineering. – 2020. No. 15. 245-258 p.

[2] Adams M. Enhancing safety in automated gates with automatic lighting systems. / M. Adams // International Journal of Civil Engineering and Technology. – 2019. No. 10. 118-132 p.

[3] Thompson R. An experimental evaluation of the benefits of automatic lighting systems in automatic gates [Text] / R. Thompson, K. Williams // Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Municipal Engineer. – 2018. No. 185. 43-52 p.

[4] Gurevich V.I. Microprocessor protection relays. Design, problems, prospects / V.I. Gurevich. – М.: Infra-Engineering, 2011. 336 p.

[5] Automation for sliding gates An-Motors [Electronic resource]. – URL: <https://www.dom.by/sellers/avtomatikadlya-ovorot/anmotors/asl2000kit> (access date: 11/15/2023)

[6] Sliding gate drive ROTEO RTO-500 [Electronic resource]. – URL: <https://alutech.by/avtomatika/dlyaotkatnyh-ovorot/privod-dlya-otkatnykh-ovorot-roteo-rto-500> (access date: 11/15/2023)

[7] Technical documentation for electronic components [Electronic resource]. – URL: <http://www.alldatasheet.com>. (access date: 11/15/2023)

[8] Technical specifications for electronic components [Electronic resource]. – URL: <https://www.chipdip.by/>. (access date: 11/15/2023)

© К.И. Ладесов, 2023

Поступила в редакцию 15.12.2023

Принята к публикации 15.12.2023

Для цитирования:

Ладесов К.И. Технология автоматических ворот для въезда с интегрированным автоматическим включением света: основные принципы и преимущества // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-2(36). С. 37-49. URL: <https://ip-journal.ru/>